

ESTUDO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD (BSC) COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM UMA ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR.

Sidnei João Barankevicz (UNICENTRO), Telma Regina Stroparo (Orientador) e-mail: sidneijb@hotmail.com

Universidade Estadual do Centro-Oeste/Setor de Ciências Sociais Aplicadas

Palavras-chave: Terceiro Setor, Avaliação de Desempenho, Balanced Scorecard

Resumo:

Com o objetivo de estudar a implementação de um modelo de avaliação de desempenho na Santa Casa de Irati, a pesquisa em tela propõe métodos de avaliação de resultados através do Balanced Scorecard.

Introdução

No Brasil assim como em outros países ocorre o crescimento do Terceiro Setor, que se dedica a ações sociais voltadas para questões de caráter público, buscando atingir interesses gerais da população, como: saúde, educação, segurança, entre outros.

A saúde como sendo uma das áreas deste setor, tem como exemplo os hospitais filantrópicos, que tem sua missão focada em favor do ser humano.

Estas entidades trabalham atendendo um público muito carente, obedecendo uma obrigatoriedade imposta pelo Ministério da Saúde, onde os atendimentos devem ser voltados no mínimo 60% aos pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS) deixando uma lacuna de 40% para os atendimentos a particulares e convênios privados.

No entanto estes hospitais enfrentam sérias dificuldades financeiras, o que abriga os gestores a procurar estratégias sustentáveis de ação, em prol de uma gestão adequada e eficaz, voltada para a busca da sustentabilidade, destas entidades.

Nesse contexto o uso de inovações gerenciais e tecnológicas, se faz necessário.

Os sistemas tradicionais de mensuração de desempenho, como suporte a gestão das grandes empresas com múltiplas atividades e produtos, foram criticadas por não auxiliarem na avaliação da eficiência dos processos e da lucratividade de seus produtos. (COSTA, 2008, p.3)

Diante desta informação, nota-se que a implementação de medidas de avaliação de desempenho mais amplas são imprescindíveis, medidas estas que possam auxiliar os gestores na elaboração de um planejamento estratégico que vise a criação do futuro organizacional da entidade.

Conforme comenta Costa (2008), existem diversas ferramentas gerenciais, porém o foco deste trabalho é a ferramenta apresentada por Kaplan e Norton, que é um sistema de avaliação de desempenho denominado Balanced Scorecard (BSC), que indica como decidir sobre o que deve ser medido (os fatores-chave estratégicos) e como essas informações devem ser dispostas para que possam ter maior utilidade na gestão do negócio.

De acordo com Kaplan e Norton (2004) em uma entidade mais complexa que envolve atividades diversificadas, que é o caso de uma entidade hospitalar, o uso do BSC contribui para uma melhor gestão tanto nos processos financeiros como nos não financeiros da entidade, enfatizando a satisfação do cliente, finanças, processos internos e inovação e aprimoramento.

Assim a pesquisa em tela tem como objetivo estudar a implementação de um modelo de avaliação de desempenho através do Balanced Scorecard, em uma entidade do terceiro setor prestadora de serviços hospitalares, no município de Irati.

Materiais e Métodos

Quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se como descritiva, onde os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles.

Quanto aos procedimentos a pesquisa é bibliográfica, documental e de estudo de caso.

Quanto a abordagem, a pesquisa é qualitativa e quantitativa. A pesquisa quantitativa é feita com base em dados estatísticos. A qualitativa, por outro lado, se baseia em entrevistas com os sujeitos. Uma complementa a outra.

Quanto a coleta dos dados necessários para o desenvolvimento da pesquisa, estes estão sendo coletados a partir de documentos e relatórios contábeis, e entrevistas com os profissionais do ramo administrativo e contábil na instituição pesquisada, para então atingir os objetivos propostos.

Quanto às informações, esta sendo realizada uma análise detalhada dos resultados das entrevistas, e levantamento dos dados apurados. Para daí então a elaboração das conclusões, com efetivo registro das observações decorrentes da análise dos resultados.

Resultados e Discussão

O Balanced Scorecard (BSC) é um sistema de avaliação de desempenho desenvolvido por Robert S. Kaplan e David P. Norton que: incentiva a instituição a traduzir sua Missão e Visão em indicadores tangíveis e mensuráveis, favorece a transparência e consenso de resultados e realizações críticas, identifica e acompanha o comportamento de indicadores chaves da efetividade das ações e monitora o progresso nas áreas chaves.

Logo após análise da estrutura, e dos relatórios contábeis, foram realizadas reuniões com os gestores e facilitadores, para detectar quais os setores e de que forma esses podem contribuir para a melhoria nos serviços prestados.

Também foram definidos metas e objetivos estratégicos, culminando sobre uma ampla discussão para daí então definir a missão e a visão da entidade, elencados nas quatro perspectivas: financeira, dos clientes, dos processos internos, e do aprendizado e crescimento.

Kaplan e Norton (2004) definem a visão como uma declaração concisa que define as metas a médio e a longo prazo da organização e acrescentam que esta deve representar a percepção externa, como a organização quer ser percebida pelo mundo.

Conclusões

Preliminarmente pode se concluir que a implementação do Balanced Scorecard, na Santa Casa de Irati, pode trazer resultados positivos para a instituição. Pois através da mensuração do desempenho de setores que uma vez otimizados, darão suporte a gestão da administração tornado-a mais eficaz, e como consequência a melhoria na qualidade dos serviços prestados, sempre tendo como foco a missão e visão da instituição.

Agradecimentos

Desde logo agradeço aos professores da UNICENTRO pela sua valorosa dedicação, e a administração do hospital que serviu de base a este estudo.

Referências

- KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. – *Kaplan e Norton na prática*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004 – 8ª reimpressão
- IUDICIBUS, Sergio de, *Contabilidade Gerencial*. São Paulo: Atlas, 4ª Ed. 1991
- COSTA, Ana Paulino da, *Balanced Scorecard: conceitos e guia de implementação*. Ed. Atlas, 3ª reimpressão – São Paulo, 2008.

CAMPOS, Gabriel Moreira. A realidade contábil-gerencial de uma organização do terceiro setor: o caso da Fundação Otacílio Coser. São Paulo, 2003. 162p.

AMARO, Luiz Cervo; BERVIAN, Pedro Alcino: metodologia científica: 4 ed. São Paulo: Makson Books, 1996.

ARAÚJO, Osório Cavalcante. Contabilidade para Organizações do Terceiro Setor. São Paulo: Atlas, 2005